

Die Bedeutung von Aikido in der Gegenwart

Greet de Baets | Fachbereich Übersetzen, Dolmetschen und Kommunikation | MULTIPLES Forschungszentrum

Einladung zu einem Interview

Mein Name ist Greet de Baets. Ich unterrichte an der Genter Universität (UGent, Belgien) und bin Forscherin. Ich mache akademische Forschung über interkulturelle Kommunikationstraining, die auf Aikido basiert ist.

Überdies treibe ich selbst Aikido seit 2004.

Das Ziel eines Interviews mit Ihnen ist es, zu lernen, was Sie als Aikido-Prinzipien auf und von der Matte betrachten. Es ist wichtig das zu wissen von Ihnen, einem Experten/einer Expertin in Aikido, in Ihrem Land bzw. Ihrer Region in der heutigen Zeit.

Das Interview dauert ungefähr eine Stunde. Wenn die Entfernung zwischen uns zu groß ist, können wir uns über Skype oder ein anderes Medium sprechen.

Sie dürfen zu jeder Zeit Ihre Teilnahme an der Untersuchung ohne Erklärung beenden:

- vor dem Interview;
- während des Interviews;
- nach dem Interview;
- ehe die Informationen verarbeitet und für Veröffentlichung vorbereitet worden sind.

Das Interview besteht aus vier Fragengruppen:

- Was ist Ihre Kampfkunstbiografie und Lineage?
- Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Aikido-Prinzipien?
- Wie verwenden Sie Aikido abseits der Matte?
- Ist Aikido einzigartig? Warum?

Das Interview wird anonym sein, die Forschung wird jedoch den Aikido-Grad, die Aikido-Lineage, die Nationalität, das Land und die Stadt sowie das Geschlecht erwähnen.

Hintergrund der Untersuchung

Aikido wird auf der ganzen Welt unterrichtet. Der Input von Aikido-Senseis aus der ganzen Welt wird Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Art und Weise aufzeigen, wie Aikido wahrgenommen, verstanden, praktiziert und gelehrt wird. Diese Studie über die Aikido-Prinzipien dient als Maßstab, um festzustellen, welche Aikido-Prinzipien außerhalb des Dojos wertvoll sind. Die gesamte Promotionsforschung wird sich letztendlich auf Aikido als Modell für die Vermittlung interkultureller Geschäftskommunikationsfähigkeiten konzentrieren. Interkulturelle Kompetenzen oder andere Fähigkeiten lernen, ist eine Herausforderung. Deshalb untersucht diese Forschung die Wirksamkeit und Effizienz der interkulturellen Ausbildung auf der Grundlage der Prinzipien des Aikido. Die Forschung verwendet Interviews, Fragebögen und ein Experiment, in dem wir interkulturelles Training auf der Grundlage von Aikido mit interkulturellem Training ohne Aikido vergleichen.